

CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA DE HISTOLOGIA E HISTOPATOLOGIA PARA O CURSO DE MEDICINA

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 26/08/2023

CONTRIBUTION OF HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY MONITORING TO THE MEDICAL COURSE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8286210

Tiago

RESUMO

Introdução: A monitoria ganha novo destaque na formação acadêmica, sobretudo no curso de Medicina, que tem se caracterizado como incentivadora, com múltiplas atividades envolvendo a relação teoria e prática estimulando múltiplos saberes próprios aos componentes curriculares, contribuindo para a formação ampliada do profissional que atuará na área de saúde. **Objetivo:** O objetivo dessa pesquisa avaliou a importância da monitoria no impacto dos resultados nas avaliações finais do módulo, em que o aluno obtenha um resultado igual ou superior a 50% do seu aproveitamento. **Método:** A pesquisa de campo objetivou analisar a monitoria como instrumento favorecedor no aprendizado da disciplina de Histologia e Histopatologia, durante o ano de 2021. Para a análise foi realizado um estudo acompanhando acadêmicos do ciclo básico do 2º ano do curso de Medicina, sendo que o escopo da pesquisa foi a Turma 6, total de trinta e sete (37) acadêmicos (21 frequentaram as monitorias e

16 não) todos cursando o segundo ano em 2021. **Resultado:** O gráfico apresentou um crescimento na ordem de 63,99% nas médias das notas daqueles que frequentaram a monitoria ofertada pela faculdade. O aproveitamento é, visivelmente, positivo e satisfatório para os que estiveram presentes à monitoria. Esses resultados mostraram que os alunos começaram a evoluir conforme os módulos avançavam durante o semestre. Foi avaliado trinta e sete (37) alunos, sendo vinte e um (21) alunos participantes das monitorias e dezesseis (16) não participantes. Todos que participaram da monitoria ficaram ou permaneceram acima da média, enquanto aqueles que não participaram ficaram abaixo da média de rendimento. **Conclusão:** A melhora final no rendimento do alunos participantes da monitoria foi de 66,66% nos módulos. Essa pesquisa superou sua hipótese inicial que era um aumento de 50% de aproveitamento, aqui o aproveitamento foi superior ao índice estipulado. Dessa forma, a Monitoria cumpriu com seu objetivo; os dados revelaram a contribuição e a consolidação do conhecimento daqueles que se dispuseram a participar, como um sinal evidente da melhoria da qualidade de seus saberes e práticas

Palavras-chave: Histologia; Histopatologia; Educação Médica; Monitoria;

ABSTRACT

Introduction: Monitoring gains new prominence in academic training, especially in the Medicine course, which has been characterized as encouraging, with multiple activities involving the relationship between theory and practice, stimulating multiple knowledge specific to the curricular components, contributing to the expanded training of the professional who will work in the area of health. **Objective:** The objective of this research evaluated the importance of monitoring in the impact of the results in the final evaluations of the module, in which the student obtains a result equal to or greater than 50% of their use. **Method:** The field research aimed to analyze monitoring as an instrument that favored the learning of Histology and Histopathology, during the year 2021. Year of Medicine course, and the scope of the research was Class 6, a total of thirty-seven (37) academics (21 attended the monitoring and 16 did not) all attending the second year in 2021. **Results:** The graph showed a growth of around 63.99% in

the average grades of those who attended the monitoring offered by school. The use is visibly positive and satisfactory for those who attended the monitoring. These results showed that students began to evolve as the modules progressed during the semester. Thirty-seven (37) students were evaluated, with twenty-one (21) students participating in the monitoring and sixteen (16) non-participants. All those who participated in the monitoring were or remained above average, while those who did not participate were below average income. **Conclusion:** The final improvement in the performance of students participating in the monitoring was 66.66% in the modules. This research surpassed its initial hypothesis, which was an increase of 50% in use, here the use was higher than the stipulated index. In this way, Monitoring fulfilled its objective; the data revealed the contribution and consolidation of the knowledge of those who were willing to participate, as an evident sign of the improvement in the quality of their knowledge and practices.

Keywords: Histology; Histopathology; Medical Education; Monitoring.

INTRODUÇÃO

A monitoria carrega em si atributos como: ensinar um maior número de alunos usando pouco recurso, em pouco tempo e com qualidade, essa definição não é recente em nosso país, pois a monitoria consolida-se nas universidades brasileiras, que deverão criar as funções de monitor para alunos do curso de graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada disciplina¹. Dessa forma, esperava-se que os alunos tivessem disciplinarização mental e física.

Na atualidade, a monitoria ganha novo destaque na formação acadêmica, sobretudo no curso de Medicina, que tem se caracterizado como incentivadora, com variadas atividades que ocorrem mediante a relação teoria e prática estimulando múltiplos saberes inerentes aos componentes curriculares, contribuindo para a formação crítica na graduação, e fomentando o interesse pela formação ampliada do profissional que atuará na área de saúde.

Nesse contexto, a monitoria constitui-se um instrumento significativo na aprendizagem do aluno, pois auxilia a compreensão bem como a produção do conhecimento universitário, seu propósito é nobre, uma vez que facilita o processo de ensino-aprendizagem dos discentes por meio de trocas de experiências, interação, criatividade, comunicação e uso de metodologias atrativas para os estudantes do curso de Medicina.

Durante o ensino básico do curso de Medicina em diversas faculdades de todo país a disciplina de Histologia aparece para auxiliar os acadêmicos a terem um vislumbre em nível celular das estruturas responsáveis pelo funcionamento dos organismos². Nesse conteúdo são apresentadas as peculiaridades de cada tipo celular, e acaba por tornar-se uma das bases que contribuirá para o entendimento de outros temas, como a Fisiologia e, futuramente, a Patologia. Sendo, dessa maneira, um dos temas mais importantes para os acadêmicos durante as fases iniciais do curso.

Faz-se necessário algumas estratégias para que tal conteúdo seja bem aproveitado e compreendido. A monitoria, para ele, surge com um papel ímpar no auxílio ao aprendizado, sendo que tal prática acolhe e auxilia não só o aluno, que acabará de adentrar ao curso, como também é um cargo de confiança aluno-professores que requer estudo e dedicação³. Dessa forma, ainda para esse autor a monitoria acadêmica representa, de um lado, um espaço de formação para o aluno-monitor; por outro, significa uma ação que visa contribuir com a melhoria da qualidade do ensino de graduação.

A monitoria exerce forte impacto sobre a vida acadêmica dos envolvidos, pois representa um ponto de auxílio e de acolhimento nos semestres iniciais e ainda para o aluno-monitor apresenta-se como a possibilidade de orientar e facilitar o entendimento sobre uma determinada temática⁴.

Para o professor ela (monitoria) representa uma extensão de seus serviços, uma vez que além supervisionar toda a estratégia, ele é quem orienta os alunos-monitores selecionados, a fim de conseguir os melhores resultados⁵.

Ao realizar uma monitoria o acadêmico precisa preparar-se, estudar o tema com antecedência e realizar uma estratégia que faça o aluno assimilar melhor a matéria, de forma que todo o processo deve ser bem estruturado^{6,7}.

A disciplina de Histologia e Histopatologia consiste no estudo microscópico das estruturas orgânicas que compõem os tecidos dos órgãos humanos, como também os tecidos doentes. Essa disciplina integra a matriz curricular dos semestres iniciais do curso de Medicina.

Na faculdade a seleção de alunos monitores é realizada por meio de um processo seletivo que afere os conhecimentos gerais do interessado. Os monitores são alunos veteranos que se candidatam a uma vaga, sendo que os três melhores classificados são remunerados, tal prática estimula o estudo e aprimoramento constante do acadêmico. A dinâmica para tornar-se aluno-monitor prevê encontros periódicos com a professora orientadora da monitoria, a fim de que os trabalhos sejam traçados de forma a contribuir com o aprendizado dos alunos que se apresentam para estudar com os monitores. Assim, os trabalhos de monitoria dessa instituição baseia-se na proposta de que o trabalho de monitoria procura contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento^{6,7}. Tal abordagem tem sido amplamente utilizada no ensino superior como processos auxiliares de ensino, nos quais os estudantes são selecionados para ajudar os professores no desenvolvimento e aperfeiçoamento de algumas atividades técnico-didáticas, proporcionando desta maneira, mais um recurso para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos⁸.

O apoio pedagógico ofertado pela monitoria ainda possibilita aos acadêmicos a oportunidade de aprofundar conhecimentos e solucionar eventuais dificuldades relacionadas à disciplina na monitoria⁹.

Dessa forma, a monitoria é entendida como um instrumento para a melhoria do ensino de graduação, por meio do estabelecimento de novas práticas e experiências acadêmicas, visando fortalecer o elo entre teoria e prática, a integração curricular em seus variados aspectos¹⁰.

Essa modalidade de ensino, monitoria, é utilizada para contribuir com a formação integrada dos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a qual seria utilizada como um instrumento de melhoria para o ensino da graduação, através do fortalecimento de novas práticas pedagógicas e a articulação entre teoria e prática¹¹.

Destaca-se ainda que o aluno-monitor é a ponte entre o professor e a assimilação dos conteúdos abordados por parte dos monitorados, constatando, portanto, o quanto a monitoria é importante para o processo ensino-aprendizagem dos estudantes na universidade¹². Essa concepção é adotada pela instituição, porque as monitorias são uma atividade voluntária e de livre opção para o estudante, assim variáveis como: o desempenho na disciplina, o interesse pela mesma, a disponibilidade de horários são relevantes; de forma que cada aluno que frequenta a monitoria busca o aluno-monitor de acordo com critérios subjetivos de empatia, pois há um grupo de, aproximadamente, oito monitores à disposição dos alunos interessados em frequentar a monitoria ofertada pela faculdade.

Cada instituição de ensino superior possui a prática da monitoria de modo único e próprio, a fim de que tal prática possa ser estendida a outras disciplinas na instituição, é necessário analisar se a monitoria em questão, Histologia e Histopatologia, apresentou impacto positivo na aprendizagem dos alunos envolvidos.

O objetivo dessa pesquisa avaliou a importância dessa atividade orientada (monitoria) e os resultados nas avaliações finais do módulo, de modo que a variação somativa, entre o teste aplicado pelo aluno-monitor e o teste no final de cada módulo, não seja discrepante entre os alunos que participaram da atividade, evidenciando o trabalho positivo desenvolvido pela monitoria. Espera-se que os alunos que frequentaram a monitoria apresentem uma melhora de 50% no desempenho da avaliação do módulo promovido pela instituição, evidenciando que a frequência à monitoria contribuiu com a aprendizagem e com o desempenho dos mesmos.

A Pesquisa de Campo, tratou de um estudo exploratório, quantitativo e descritivo, realizado na faculdade que contou com um total de trinta e sete (37) acadêmicos (21 frequentaram as monitorias e 16 não) todos cursando o segundo ano em 2021.

A pesquisa foi dividida em duas abordagens principais: a aplicação de uma avaliação somativa pré-prova, para avaliar o grau de domínio do conteúdo antes da prova final do laboratório morfofuncional; e um paralelo entre essa nota (pré-prova), com aquela obtida no final do módulo (pós-prova).

O objetivo da investigação consiste em avaliar o aproveitamento entre as atividades orientadas aplicadas na monitoria e o resultado nas avaliações finais do módulo, comparando os desempenhos nas avaliações finais do módulo entre os alunos que frequentaram e não frequentaram a monitoria. Aferindo, desse modo, a positividade da atividade de monitoria.

METODOLOGIA

A pesquisa de campo objetivou analisar a monitoria como instrumento favorecedor no aprendizado da disciplina de Histologia e Histopatologia, durante o ano de 2021.

Para a análise foi realizado um estudo acompanhando acadêmicos do ciclo básico do 2º ano do curso de Medicina, sendo que o escopo da pesquisa foi a Turma 6, que iniciou a graduação em 2020.

Para fins de pesquisa, não houve diferenciação entre os gêneros. A quantidade de alunos variou de acordo com disponibilidade e aceitação dos mesmos. Como tratou-se de uma atividade voluntária, muitos alunos não desejaram participar, havendo uma diferença numérica entre o grupo 1 e 2, sendo o grupo 1 aqueles que participaram das monitorias e o grupo 2 os que não participaram das atividades. O estudo buscou analisar e comparar os dados obtidos por meio das avaliações realizadas. A identidade dos envolvidos não foram divulgadas, pois são protegidos pelo sigilo ético da pesquisa, todos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O curso de Medicina adota o método de ensino baseado no sistema de Módulos, e essa pesquisa respeitou a grade dos alunos. Durante cada semestre os alunos tiveram contato com três diferentes módulos, os acadêmicos tiveram acesso tanto às Tutorias, quanto ao Laboratório Morfofuncional, espaço onde os alunos tiveram contato com o conteúdo de Histologia e Histopatologia.

Para que o estudo fosse realizado de forma precisa ministrou-se após o final do módulo na monitoria uma avaliação prática, com o mesmo conteúdo abordado na avaliação da instituição, a fim de verificar o progresso dos alunos que participaram da atividade de monitoria. Os resultados obtidos nessa avaliação da monitoria foram comparados às notas nas provas institucionais do morfofuncional, para verificar se houve impacto positivo no desempenho dos alunos envolvidos na pesquisa. O espaço usado para a realização da pesquisa foi o laboratório físico da instituição.

RESULTADOS

Gráficos quantitativos foram elaborados para ilustrar o desempenho atingido na monitoria, o pré-teste refere-se ao teste aplicado pelo aluno-monitor e o pós-teste a avaliação feita pela Instituição no final de cada módulo.

Gráfico 01. Resultado das médias dos alunos da turma 6 que frequentaram a monitoria e fizeram o pré-teste, 2022

O gráfico 01 revelou que os alunos que frequentaram a monitoria obtiveram uma melhora gradativa nos resultados das avaliações que realizaram no pré-teste ao longo dos módulos, ou seja, fizeram a monitoria e depois foram submetidos a uma avaliação elaborada pelo monitor responsável por acompanhá-los. O gráfico apresentou um crescimento na ordem de 63,99% nas médias das notas daqueles que frequentaram a monitoria.

Gráfico 02. Resultado das médias dos alunos da turma 6 que não frequentaram a monitoria e fizeram o pré-teste, 2022

O gráfico 02 mostrou que os alunos que não frequentaram a monitoria obtiveram queda gradativa nos resultados das avaliações que realizaram no pré-teste, ou seja, não fizeram a monitoria, mas foram submetidos a uma avaliação elaborada pelo monitor responsável para que pudesse comparar os dois grupos envolvidos. Assim, o gráfico revelou um decréscimo na ordem de 67,33% (sessenta e sete vírgula trinta e três por cento) nas médias das notas daqueles que não frequentaram a atividade ofertada pela instituição. Destaca-se que a avaliação aplicada foi a mesma nos dois grupos, sendo que os que frequentaram a monitoria o desempenho foi processual de num ascendente, enquanto o outro grupo o desempenho foi inverso.

Gráfico 03. Comparação entre os grupos 1 e 2 de alunos da turma 6, 2022

O gráfico 03 apresenta a comparação entre as médias das notas da avaliação no pré-teste dos alunos que frequentaram a monitoria e aqueles que não frequentaram, os dados revelaram um melhor aproveitamento daqueles que estiveram presentes à atividade ofertada pela instituição. O aproveitamento é, visivelmente, positivo e satisfatório para os que estiveram presentes à monitoria. Lembrando que a monitoria é um potente instrumento para potencializar a aprendizagem do aluno-monitorado disponibilizado pela Instituição. Tornou-se evidente que os alunos que frequentaram apresentaram um potencial melhor em detrimento aos demais, ressaltou-se que foi uma atividade livre oferecida pela instituição e poderia contribuir de modo significativo com a aprendizagem do acadêmico. Essa atividade (monitoria) é disponibilizada pela instituição e é amplamente divulgada¹.

DISCUSSÃO

Para ilustrar o progresso dos alunos por meio dos dados coletados foram elaborados mais dois gráficos em que se destacam os avanços percebidos por aqueles que frequentaram a monitoria, e o percentual de aproveitamento nas avaliações realizadas ao final de cada um dos módulos analisados.

Gráfico 04. Comparação das médias das notas dos alunos da turma 6 que frequentaram a monitoria e fizeram a avaliação institucional do módulo, 2022

O gráfico 04 apresentou as notas no pré-teste dos alunos e as notas desses mesmos alunos nas avaliações institucionais. Percebeu-se que esses alunos obtiveram um aproveitamento ainda melhor do que a nota obtida no pré-teste, revelando que a monitoria cumpriu seu papel de modo positivo, uma vez que o alunos-monitorado conseguiu uma nota superior a que ele havia obtido na avaliação do monitor, revelando o domínio, compromisso e dedicação ao estudo; dentre os seis módulos, apenas em dois módulos que o aproveitamento caiu e voltou a subir no último módulo. Assim, o aproveitamento foi de 66,66% nos módulos. Essa pesquisa buscava um aumento de 50% de aproveitamento, aqui o aproveitamento foi superior ao índice estipulado. Dessa forma, a Monitoria cumpriu com seu objetivo. Analisando, individualmente, os seis módulos houve acréscimos nos módulos VII, VIII e IX de 48,92%, 52,31% e 39,29% respectivamente; no módulo X houve uma queda de 13,64% e volta a crescer nos módulos XI e XII, respectivamente, 9,59% e 4,41%, esses dados revelaram que a frequência à monitoria foi positiva e trouxe benefícios ao aluno-monitorado.

Gráfico 05. Comparação das médias dos alunos do grupo 1 e 2 da turma 6, 2022

O gráfico 05 comparou a média obtida nas avaliações institucionais dos módulos entre os alunos do grupo 1(frequentaram a monitoria) e grupo 2(não frequentaram a monitoria). Os dados são irrefutáveis pois revelaram que os que foram submetidos à monitoria apresentaram um melhor desempenho em todos os módulos, conforme revelado pelo gráfico 05, confirmando a hipótese de que essa atividade colaborou positivamente com a aprendizagem dos alunos. Já os que não frequentaram os resultados foram inferiores aos daqueles que usufruíram deste benefício oferecido pela Instituição.

As informações revelaram que a monitoria, contribuiu para a consolidação do conhecimento daqueles que se dispuseram a participar, como um sinal evidente da melhoria da qualidade de seus saberes e práticas.

Para evitar desencontro de dados, por diferenças de conversão, todas as notas foram convertidas em porcentagem (%) de acertos numa escala de 0 (zero) a dez (10).

Ao analisar o desempenho da Turma 06, percebeu-se que houve uma melhora crescente do desempenho dos alunos na avaliação pré-teste, lembrando que foi a avaliação elaborada pelo aluno-monitor sob a orientação da professora-orientadora.

Esses resultados mostraram que os alunos começaram a evoluir conforme os módulos avançavam durante o semestre. Foi avaliado trinta e sete (37) alunos, sendo vinte e um (21) alunos participantes das monitorias e dezesseis (16) não participantes, ou seja, 59% dos alunos ficaram acima da média, enquanto 41% dos alunos ficaram abaixo da média, aqui chamados de grupo 01 e grupo 02, respectivamente. O grupo 01 se saiu melhor que o grupo 2 em todos os módulos, e permaneceram por mais tempo acima da média, diferente do outro que não obteve resultados tão expressivos.

Os resultados obtidos serviram para compor a base de dados da pesquisa, dados esses que possibilitaram avaliar qual a porcentagem de alunos que ficaram acima e abaixo da média.

Neste contexto, analisou-se separadamente o desempenho em cada módulo por meio de comparações entre as médias das notas obtidas, verificando-se que aqueles que frequentaram as monitorias (Grupo 01) conseguiram desempenho melhor, se comparados aos que não frequentaram essa atividade (Grupo 02).

Analisando cada um dos módulos obteve-se os seguintes dados iniciando pelo módulo VII, dos 21(vinte e um) alunos-monitorados 18(dezoito) alunos, tiveram uma melhora no desempenho, desse grupo 17 alunos ficaram acima da média, apenas um ficou abaixo da média, embora tenham melhorado suas notas. No módulo VIII, 20 alunos do grupo de 21 alunos melhoram as notas e apenas 01 aluno não melhorou na mesma proporção dos demais, entretanto todos ficaram acima da média no módulo da disciplina, revelando que a monitoria contribuiu muito para o avanço no desempenho desses alunos. Já no módulo IX, 17 alunos do grupo de 21 alunos melhoraram o desempenho e apenas 02 alunos teve queda e 02 alunos mantiveram o mesmo aproveitamento, apesar da queda todos do grupo que frequentou a monitoria (os 21 alunos) ficaram acima da média exigida pela Instituição, mostrando mais uma vez que a frequência à monitoria trouxe excelente resultados. Houve uma queda no desempenho desses alunos do grupo 02, que frequentaram a monitoria nos módulos X e XI, ressalta-se aqui que tais módulos exigem muito do aluno conforme aponta a grade curricular. Assim, embora sejam conteúdos, extremamente, desafiadores

15 alunos-monitorados ficaram com notas institucionais acima da média no módulo X, enquanto no módulo XI 19 alunos-monitorados ficaram acima da média exigida pela Instituição

No módulo XII, 17 alunos conseguiram melhorar o desempenho acadêmico, enquanto 04 alunos apresentaram queda no desempenho do pré-teste (elaborado pelo aluno-monitor), mas os 21 alunos que frequentaram o monitoria ficaram acima da média exigida pela instituição.

Os dados revelaram de modo inquestionável que a frequência à monitoria trouxe um ganho significativo prático e teórico a todos aqueles que se dispuseram a frequentá-la.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do contexto analisado, notou-se que a frequência às monitorias apresentaram resultados positivos aos acadêmicos, pois mesmo quando eles obtêm um resultado não tão satisfatório na prova final, ainda permaneceram acima da média em várias situações. Evidenciou-se que as monitorias de Histologia e Histopatologia atingiram seus objetivos, já que trabalharam o conteúdo dos módulos e proporcionaram uma base para o entendimento dos conteúdos. Foi possível notar também que tal atividade foi aceita por grande parte dos alunos, tendo em vista que não houve desistências durante a investigação por parte dos grupos de trabalho envolvidos.

Os alunos da Turma 6 do curso de Medicina, que frequentaram as monitorias atingiram os objetivos propostos, e mediante a análise das notas e das variações encontradas, evidenciou que o conteúdo foi melhor sistematizado e internalizado pelo Grupo 01 (que frequentou as monitorias) do que pelo Grupo 02 (que não frequentou as monitorias), pois por meio de revisões frequentes houve uma melhor apreensão do conteúdo, conforme apontou os próprios alunos-monitorados. O conteúdo foi trabalhado de forma clara e coesa, a fim de ser uma ferramenta de auxílio ao longo do ciclo básico do curso.

Ressalta-se que apesar de em alguns momentos ter ocorrido uma queda no desempenho entre o pré e o pós teste, a quantidade de alunos que permaneceram acima da média foi significativa, de forma que ao analisar todos os módulos que foram abordados os alunos do grupo 1 obtiveram um resultado melhor.

Destaca-se, ainda, que a frequência à monitoria é uma oportunidade a mais no cotidiano acadêmico dos alunos do curso de Medicina, que poderia ser melhor aproveitada por mais alunos, uma vez que a frequência corrobora para a aprendizagem do futuro profissional, despertando nele o interesse, a 'curiosidade' tão necessária ao futuro médico que investigará o dia a dia de seu paciente. Assim, ele ao longo do curso de formação acadêmica tornar-se-á um investigador criterioso, humanizado e preparado para os desafios que poderá enfrentar. Evidenciando a Missão da instituição "Construir e difundir o conhecimento, contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que ele exerça o seu papel na sociedade com ética e cidadania."

Trata-se de um campo favorável para a consolidação do estudante enquanto futuro médico; todos que participam do processo são beneficiados, o aluno-monitorado tem a oportunidade de buscar o conhecimento por meio da disciplina na construção de seu saber; o aluno-monitor, ao desempenhar suas atividades, tem a oportunidade de vivenciar práticas diferenciadas e de liderança que o preparam para o exercício da profissão; o professor-orientador passa aos seus discípulos a necessidade de atualizar-se sempre em prol da ciência e por fim a instituição oferece a todos a possibilidade de formar um ser humano melhor que fará a diferença na sociedade.

A Monitoria, portanto, é uma via de "mão dupla", uma vez que ajuda o aluno, o monitor e a instituição a ter um ensino cada vez mais centrado na excelência do ensino da Medicina.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, artigo 41. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola

média, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 03 dez. 1968. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15540.htm

2.CAETANO, Marina Kelle da Silva; DE OLIVEIRA, Fernanda Cristina; PAIVA-OLIVEIRA, Eustáquio Luiz. Contribuições da monitoria em Anatomia Humana para acadêmicos de Fisioterapia. **ANAIS SIMPAC**, v. 8, n. 1, 2017.

3.NUNES, João Batista Carvalho. Monitoria acadêmica: espaço de formação. **A monitoria como espaço de iniciação à docência: possibilidades e trajetórias. Natal: EDUFRN**, p. 45-58, 2007.

4.FERNANDES, Juliana et al. Influência da monitoria acadêmica no processo de ensino e aprendizagem em psicologia. **Clínica & Cultura**, v. 2, n. 1, p. 36-43, 2016.

5.LIMA, T. S.; PINHEIRO, S. S. A importância da monitoria acadêmica no desenvolvimento profissional do monitor: relato de experiência. CONEXÃO FAMETRO, 2018.

6.FARIA, J.; SCHNEIDER, M. S. P. S. **Monitoria: uma abordagem ética**. Mimeo, 2004.

7.SCHNEIDER, M. S. P. S. Monitoria: instrumento para trabalhar com a diversidade de conhecimento em sala de aula. **Revista Eletrônica Espaço Acadêmico, v. Mensal**, v. 65, 2006.

8.DOS SANTOS, Valquiria Tiago; ANACLETO, Celma. Monitorias como ferramenta auxiliar para aprendizagem da disciplina bioquímica: uma análise no Unileste-MG. **Revista de Ensino de Bioquímica**, v. 5, n. 1, p. 45-52, 2007.

9.HAAG, G. S. et al. Contribuições da monitoria no processo ensino-aprendizagem em enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem [online]**, v. 61, n. 2, p. 215-220, 2008.

10.DANTAS, Otilia Maria. Monitoria: fonte de saberes à docência superior. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 95, n. 241, p. 567-589, 2014.

11.LINS, Leandro Fragoso et al. A importância da monitoria na formação acadêmica do monitor. **Jornada de ensino, pesquisa e extensão, IX**, 2009.

12.CORDEIRO, Abimael Sousa; OLIVEIRA, Bruno Peixoto de. Monitoria acadêmica: A importância para o aluno de licenciatura em química. **ANAIS: 2º Encontro de ciência e Perícia Forenses do RN. Natal: ANNQ**, 2011.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil